

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ С УЧЁТОМ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Имамова Хурият Эргаш кизи

Ташкентский государственный экономический университет
Кафедра узбекского и русского языков

Аннотация: Значение цвета в образовательном процессе рассматривается как один из важных факторов, влияющих на восприятие учебной информации обучающимися. Цвет в обучении выступает не только как средство оформления, но и как значимый психологический и методический инструмент, способный активизировать внимание, повышать интерес к изучаемому материалу и облегчать его запоминание. Особое внимание уделяется использованию цветовых решений при подготовке презентаций, учебных заданий, наглядных материалов и электронных образовательных ресурсов. Подчеркивается, что рациональное применение цвета способствует повышению доступности, структурированности и эмоциональной привлекательности учебной информации.

Ключевые слова: образовательные технологии, восприятие цвета, психология цвета, методика обучения, визуальное восприятие, учебная мотивация, внимание, память, наглядность.

Annotatsiya: Ta'lim jarayonida rangning ahamiyati o'quvchilar tomonidan o'quv axborotini idrok etishga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillardan biri sifatida yoritiladi. Ta'limda rang nafaqat bezak vositasi, balki diqqatni faollashtiruvchi, o'quv materialiga qiziqishni oshiruvchi va uni eslab qolishni yengillashtiruvchi muhim psixologik hamda metodik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Taqdimotlar, o'quv topshiriqlari, ko'rgazmali materiallar va elektron ta'lim resurslarini tayyorlashda rang yechimlaridan foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Ranglardan oqilona foydalanish o'quv axborotini yanada tushunarli, tizimli va o'quvchilar uchun emotsional jihatdan jozibador qilishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyalari, rang idroki, rang psixologiyasi, o'qitish metodikasi, vizual idrok, o'quv motivatsiyasi, diqqat, xotira, ko'rgazmalilik.

Abstract: The significance of color in the educational process is considered one of the important factors influencing students' perception of learning information. In education, color serves not only as a design element but also as an important psychological and methodological tool capable of activating attention, increasing interest in learning materials, and facilitating memorization. Particular attention is given to the use of color solutions in preparing presentations, learning tasks, visual materials, and electronic educational resources. It is emphasized that the rational use of color contributes to making educational information more understandable, structured, and emotionally engaging for learners.

Key words: educational technologies, color perception, color psychology, teaching methodology, visual perception, learning motivation, attention, memory, visual aids.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развитие образования невозможно представить без применения эффективных педагогических технологий, направленных не только на передачу знаний, но и на создание комфортной, наглядной и психологически благоприятной учебной среды. Одним из важных факторов такой среды является цвет. Цветовое оформление учебных материалов, презентаций, электронных ресурсов и наглядных пособий влияет на внимание учащихся, эмоциональное восприятие информации, уровень мотивации и качество запоминания учебного материала. Поэтому изучение психологических и методических аспектов восприятия цвета приобретает особую актуальность для современной педагогической практики.

В образовательном процессе цвет выполняет несколько функций.

Во-первых, он помогает структурировать учебную информацию, выделять главное и второстепенное, облегчать понимание сложного материала.

Во-вторых, цвет воздействует на эмоциональное состояние обучающихся, может повышать интерес к занятию и снижать утомляемость.

В-третьих, правильно подобранные цветовые решения способствуют развитию визуального восприятия, внимания и памяти.

Особенно важным это становится при использовании современных образовательных технологий, где значительная часть информации представляется в виде схем, таблиц, презентаций, инфографики и цифровых учебных материалов.

Актуальность данной темы также связана с обновлением требований к качеству образования и внедрением современных подходов к разработке образовательных стандартов. В Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан № 157 от 27-марта 2024-года «О мерах по совершенствованию порядка разработки и внедрения государственных образовательных стандартов и государственных образовательных требований» подчёркивается необходимость совершенствования содержания образования и механизмов внедрения государственных образовательных требований ^[1]. Это создаёт методическую основу для поиска новых подходов к организации учебного процесса, включая использование визуальных, психологически обоснованных и технологически эффективных средств обучения.

Изучение образовательных технологий с учётом восприятия цвета является важным направлением педагогического исследования. Данная тема позволяет рассмотреть цвет не только как элемент внешнего оформления, но и как средство повышения эффективности обучения. Грамотное использование цвета в учебном процессе помогает сделать материал более понятным, доступным и запоминающимся, а также способствует формированию положительного эмоционального отношения учащихся к обучению.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В научной литературе проблема использования цвета в образовательном процессе рассматривается на пересечении педагогики, психологии, методики обучения и визуального дизайна. Исследователи отмечают, что цвет нельзя понимать только как декоративный элемент учебного материала. В условиях современного образования он выполняет более сложную функцию: помогает организовать информацию, направить внимание учащихся, выделить главное, усилить эмоциональное восприятие и облегчить запоминание. Особенно важно это в тех случаях, когда учебный материал представлен в виде презентаций, схем, таблиц, инфографики, электронных пособий и других визуальных ресурсов.

Значительный вклад в изучение психологического воздействия цвета внесли Э. Эллиот и М. Майер. В их исследованиях подчёркивается, что цвет способен влиять на эмоции, познавательные процессы и поведение человека. При этом воздействие цвета зависит не только от самого оттенка, но и от конкретного контекста его использования. Например, один и тот же цвет может восприниматься по-разному в ситуации контроля знаний, при выполнении творческого задания или при работе с наглядным материалом. Поэтому в педагогической практике важно учитывать не только эстетическую сторону оформления, но и психологическое значение цветовых решений ^[2]. Это особенно актуально при создании учебных материалов, так как чрезмерно яркие или неправильно подобранные цвета могут отвлекать внимание, вызывать утомление или затруднять восприятие текста. Напротив, гармоничное цветовое оформление помогает учащимся быстрее ориентироваться в материале, лучше понимать его структуру и эмоционально положительно воспринимать учебную информацию. Обзор Эллиота и Майера показывает, что цвет может оказывать значительное влияние на аффективные, когнитивные и поведенческие реакции человека.

С методической точки зрения важными являются исследования Р. Майера, посвящённые мультимедийному обучению. Учёный рассматривает обучение как процесс, в котором информация усваивается эффективнее, если слова, изображения, схемы и визуальные сигналы используются согласованно. В этом смысле цвет может выступать средством визуального выделения и смысловой организации учебного материала. Например, с помощью цвета можно показать ключевые понятия, логические связи, этапы выполнения задания, различия между объектами или последовательность действий. В теории мультимедийного обучения особое значение имеет принцип сигнализации: учебные материалы становятся более эффективными, когда в них используются подсказки, направляющие внимание обучающегося на важные элементы содержания ^[3]. Следовательно, цвет в образовательных технологиях должен применяться не случайно, а методически обоснованно. Он должен помогать учащемуся видеть структуру материала, отделять главное от второстепенного и быстрее включаться в познавательную деятельность. Описание принципа сигнализации в мультимедийном обучении подчёркивает, что специальные визуальные подсказки помогают направлять внимание учащихся на релевантные элементы учебного материала.

Анализ научной литературы показывает, что восприятие цвета является важным фактором организации современного образовательного процесса. Психологические исследования раскрывают влияние цвета на внимание, эмоции, мотивацию и память учащихся, а методические исследования демонстрируют возможности его практического применения при создании учебных материалов. В связи с этим цвет следует рассматривать как один из инструментов педагогического дизайна, который при правильном использовании повышает наглядность, структурированность и доступность учебной информации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на комплексном подходе к изучению роли цвета в образовательных технологиях. В работе цвет рассматривается как психологический, методический и визуально-дидактический фактор, влияющий на восприятие учебной информации, внимание, память и мотивацию учащихся. Такой подход позволяет проанализировать цвет не только как элемент оформления, но и как средство повышения эффективности учебного процесса.

В ходе исследования использовались следующие методы: теоретический анализ научной и методической литературы, сравнительный анализ подходов к использованию цвета в обучении, обобщение педагогического опыта, а также метод наблюдения за применением цветовых решений в учебных материалах. Теоретический анализ позволил раскрыть основные психологические особенности восприятия цвета и определить его значение в образовательной среде. Сравнительный анализ был направлен на выявление различий между традиционным и современным использованием цвета в учебном процессе.

Особое внимание в исследовании уделялось анализу учебных презентаций, наглядных пособий, электронных образовательных ресурсов и дидактических материалов. При этом учитывалось, насколько цвет помогает выделять главную информацию, структурировать материал, усиливать внимание учащихся и облегчать запоминание. Также рассматривались случаи, когда чрезмерное или неудачное использование цвета может затруднять восприятие, отвлекать внимание и снижать учебную эффективность.

Практическая часть исследования строится на изучении методических возможностей цвета в организации учебного процесса. В частности, анализируются такие аспекты, как подбор цветовой гаммы для презентаций, использование контрастных цветов для выделения ключевых понятий, применение спокойных оттенков для снижения зрительной нагрузки, а также использование цветовой маркировки при объяснении нового материала. Такой подход позволяет определить, какие цветовые решения являются наиболее целесообразными в зависимости от возраста учащихся, содержания темы и формы учебной деятельности.

Методология исследования включает психологический, методический и дидактический анализ проблемы. Это даёт возможность всесторонне рассмотреть влияние цвета на образовательный процесс и обосновать необходимость его грамотного применения в современных образовательных технологиях. Полученные выводы могут быть использованы при разработке учебных материалов, презентаций, электронных ресурсов и методических рекомендаций для педагогов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ научно-методических источников и практики использования цвета в образовательном процессе показывает, что цветовое оформление учебного материала оказывает заметное влияние на восприятие, внимание и запоминание информации. Цвет помогает учащимся быстрее ориентироваться в содержании, выделять главное, устанавливать логические связи между понятиями и воспринимать учебный материал как более упорядоченный. В исследованиях по мультимедийному обучению отмечается, что цветовое кодирование помогает учащимся находить соответствующие элементы между текстом и иллюстрациями, обращать внимание на важную информацию, а также улучшать показатели запоминания и переноса знаний ^[4].

Например, при объяснении новой темы учитель может использовать один цвет для ключевых понятий, другой – для примеров, третий – для выводов. Такой подход облегчает восприятие учебной информации, поскольку учащийся видит не просто набор текста, а логически организованную структуру. Если в презентации основные термины выделены синим цветом, практические примеры – зелёным, а важные предупреждения или правила – красным, школьникам легче различать виды информации и быстрее находить необходимые элементы.

Особенно эффективным является использование цвета при работе со схемами, таблицами, интеллектуальными картами и инфографикой. Например, при изучении темы по русскому или узбекскому языку можно выделить части речи разными цветами: существительные – одним цветом, глаголы – другим, прила-

гательные – третьим. Это помогает учащимся не только запомнить материал, но и визуально увидеть грамматическую структуру предложения. В результате цвет становится не украшением, а средством методической организации учебного содержания.

В ходе анализа также выявлено, что цветовое оформление должно быть умеренным и педагогически обоснованным. Чрезмерное количество ярких оттенков может привести к зрительной перегрузке, снижению концентрации внимания и утомлению учащихся. Поэтому при разработке учебных материалов важно соблюдать принцип функциональности: каждый цвет должен выполнять определённую задачу. Если цвет используется бессистемно, он утрачивает обучающую функцию и превращается в отвлекающий элемент.

Результаты анализа позволяют выделить несколько основных направлений эффективного применения цвета в образовательных технологиях:

1. **Цвет как средство выделения главной информации.** Ключевые понятия, определения, формулы, правила и выводы можно выделять отдельным цветом. Это помогает учащимся быстрее определить, на что необходимо обратить особое внимание.
2. **Цвет как средство структурирования материала.** Разные смысловые блоки учебной информации могут обозначаться различными цветами. Например, теория, пример, задание и вывод могут иметь собственное цветовое оформление.
3. **Цвет как средство повышения мотивации.** Эстетически привлекательные и грамотно оформленные учебные материалы вызывают у учащихся большой интерес к изучаемой теме. Цвет делает материал более живым, эмоционально привлекательным и доступным.
4. **Цвет как средство снижения когнитивной нагрузки.** При правильном использовании цвет помогает учащимся не тратить лишнее время на поиск необходимой информации. Он направляет внимание на важные элементы содержания. Метаанализ исследований по сигнализации в обучении с использованием медиа показал, что визуальные сигналы положительно влияют на запоминание и перенос знаний, а также могут снижать когнитивную нагрузку [5].

Практические результаты исследования можно представить на примере подготовки учебной презентации. Если слайды перегружены текстом, однотипным шрифтом и случайными яркими цветами, учащимся трудно выделить главное. Однако если каждый слайд имеет единую цветовую логику, например: заголовки выделены тёмно-синим цветом, ключевые понятия – зелёным, примеры – светлым фоном, а выводы – отдельным блоком, материал становится более понятным и запоминающимся. Такой подход повышает качество восприятия и делает процесс обучения более организованным.

Ещё один пример связан с подготовкой рабочих листов. В заданиях по тексту можно выделить вопросы на понимание одним цветом, задания на анализ – другим, творческие задания – третьим. Это помогает учащимся заранее понять характер работы и правильно распределить внимание. В электронных образовательных ресурсах цвет может использоваться для навигации: один цвет – для теоретического материала, другой – для тестов, третий – для практических упражнений. Такая система облегчает самостоятельную работу обучающихся.

Результаты исследования показывают, что цвет в образовательных технологиях выполняет не только эстетическую, но и познавательную, организационную и мотивационную функции. Наиболее эффективным является такое использование цвета, при котором он помогает выделять главное, структурировать материал, поддерживать внимание и создавать комфортную учебную среду. При этом важно учитывать возраст учащихся, содержание темы, тип учебного материала и психологические особенности восприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате проведённого анализа можно сделать вывод, что восприятие цвета является важным фактором повышения эффективности образовательного процесса. Цвет помогает учащимся лучше ориентироваться в учебной информации, быстрее выделять главное, устанавливать смысловые связи и сохранять материал в памяти. Однако положительный эффект достигается только в том случае, если цвет используется не случайно, а осознанно и методически грамотно.

Грамотное применение цвета в образовательных технологиях способствует развитию внимания, мотивации, визуального восприятия и познавательной активности учащихся. Цветовое оформление презентаций, таблиц, схем, электронных ресурсов и дидактических материалов должно быть связано с содержанием урока и выполнять конкретную педагогическую функцию. Поэтому педагогам необходимо

учитывать психологические особенности восприятия цвета и использовать его как инструмент организации учебного материала.

Цвет следует рассматривать как важный элемент педагогического дизайна. Он помогает сделать обучение более наглядным, доступным, эмоционально привлекательным и результативным. Перспективным направлением дальнейших исследований может стать изучение влияния конкретных цветовых решений на учебную мотивацию, уровень внимания и качество запоминания материала у учащихся различных возрастных групп.

Список использованной литературы:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 157 от 27-марта 2024-года "О мерах по совершенствованию порядка разработки и внедрения государственных образовательных стандартов и государственных образовательных требований". – Lex.uz.
2. Эллиот А. Дж., Майер М. А. Психология цвета: влияние восприятия цвета на психологическое функционирование человека // Ежегодный обзор психологии. – 2014. – Т. 65. – С. 95–120.
3. Майер Р. Е. Кембриджское руководство по мультимедийному обучению. – Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
4. Озчелик Э., Каракус Т., Курсун Э., Чагилтай К. Исследование с использованием технологии отслеживания движения глаз о влиянии цветового кодирования на мультимедийное обучение // Компьютеры и образование. – 2009. – Т. 53, № 2. – С. 445–453.
5. Шнайдер С., Бере М., Небель С., Рей Г. Д. Метаанализ влияния сигнализации на обучение с использованием медиа // Обзор исследований в области образования. – 2018. – Т. 23. – С. 1–24.
6. Абдулхакимова Г. Т. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА // Экономика и социум. – 2024. – № 9 (124). – С. 420–426.
7. Абдулхакимова Г. Т. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ // Экономика и социум. – 2025. – № 3–1 (130). – С. 542–547.
8. Bekmuhammad U., Sayyora S. XORAZMDAGI JADID MAKTABLARIGA OID TA'LIM TASHKILOTLARI VA JAMIYATLARI // Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2024. – Т. 5, № 6. – С. 25–31.
9. Xashimova S. N., Abdikarimova A. A. Davlat-xususiy sheriklik mohiyati, ahamiyati va afzalliklari // Science and Education. – 2023. – Т. 4, № 5. – С. 1450–1453.
10. Xashimova S. N. Sanoat korxonalarida outsorsingdan foydalanish mohiyati va imkoniyatlari // Science and Education. – 2021. – Т. 2, № 11. – С. 350–354.
11. Ollanazarov B., Sayyora S. INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TURISTIK XIZMATLAR SOHASIDA INVESTITSION FAOLLIKNI BOSHQARISH: NAZARIYA, AMALIYOT VA XORIJYIY TAJRIBA // Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2025. – Т. 5, № 6. – С. 90–100.
12. Holmurodovna X. S. OILA VA BOLALAR PSIXOLOGIYASI // TA'LIM, TARBIYA VA INNOVATSIYALAR JURNALI. – 2025. – Т. 1, № 5. – С. 79–82.
13. Хашимова С. Х. ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМНИНГ ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЎСМИРЛАР ИЖТИМОЙЛАШУВИДА ТУТГАН ЎРНИ // Academic Research in Educational Sciences. – 2024. – № 1. – С. 133–139.
14. Maxmudova D., Bahoroy R. Technologies of Preparing Future Teachers for Professional Activity on the Base of a Competent Approach // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2, № 10. – С. 118–122.
15. Akmalovna M. D., Sadriddinovna B. R., Qizi B. E. Z. MAKTABGACHATA'LIM DARIVOJLANUVCHITEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH USULLARI // Science and Innovation. – 2023. – Т. 2 (Special Issue 13). – С. 538–540.
16. Sadriddinovna R. B. MALAKAVIY O'QUV AMALIYOT JARAYONIDA BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK TA'MINOTI // ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2025. – Т. 80, № 4. – С. 266–269.
17. Vakhobova M. Main Principles of ICT-Assisted Language Learning and Teaching // Архив научных исследований. – 2022. – Т. 4, № 1.
18. Vakhobova M. A. INNOVATIVE METHODS OF THE DISTANCE LEARNING PROCESS IN MODERN UNIVERSITIES // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. – 2022. – Т. 2, № 5–2. – С. 641–645.
19. Vakhobova M. The Richness of the English Language // Архив научных исследований. – 2022. – Т. 4, № 1.
20. Vakhobova M. INNOVATIONS IN EDUCATION AS A NECESSARY CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS // Архив научных исследований. – 2022. – Т. 4, № 1.
21. Vakhobova M. THE GENERAL CHARACTERISTICS OF TEACHING AND READING COMPREHENSION // Архив научных исследований. – 2022. – Т. 4, № 1.
22. Vakhobova M. THE USE OF GAMES AS A STRATEGY OF DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE OF LEARNERS // Архив научных исследований. – 2022. – Т. 4, № 1.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.